

УДК 78.071.1

ӘЛШЕКЕЙ МҰРАСЫ – ҰЛТТЫҚ МУЗЫКА ҚАЗЫНАСЫ

НУРЫМБЕТОВ ЕРКИН ШАЯХМЕТОВИЧ

Құрмет орденінің иегері, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, аға оқытушы
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. Түркістан қ.

Түйіндеме. Бұл мақалада дәстүрлі күй өнерінің көрнекті өкілі Әлшекей Бактыбайұлының шығармашылық мұрасы қарастырылады. Оның күйлеріндегі ұлттық рух, орындаушылық шеберлік пен көркемдік ерекшеліктерге талдау жасалып, қазақ музыка мәдениетіндегі маңыздылығы ашылады. Сондай-ақ, Әлшекей күйлерін болашақ ұрпаққа насихаттау мен зерттеу мәселелері қозғалады.

Кілт сөздер: Әлшекей, күй, дәстүрлі музыка, қазақ өнері, Сыр бойы мектебі, күйшілік мұра, орындаушылық, ұлттық мәдениет, музыкалық мұра, халық композиторы.

Аннотация. В данной статье рассматривается творческое наследие видного представителя традиционного кюйного искусства - Алшекея Бактыбайұлы. Анализируются национальный дух, исполнительское мастерство и художественные особенности его кюев, а также раскрывается значимость творчества Алшекея в казахской музыкальной культуре. Поднимаются вопросы популяризации и изучения его музыкального наследия среди будущих поколений.

Ключевые слова: Алшекей, кюй, традиционная музыка, казахское искусство, школа Сырдарыи, кюйное наследие, исполнительство, национальная культура, музыкальное наследие, народный композитор.

Summary. This article explores the creative legacy of Alshekei Baktybaiuly, a prominent figure in traditional Kazakh kui art. It analyzes the national spirit, performance mastery, and artistic features of his kui compositions, highlighting their significance in Kazakh musical culture. The article also addresses the importance of preserving and promoting Alshekei's musical heritage among future generations.

Keywords: Alshekei, kui, traditional music, Kazakh art, Syrdarya school, kui heritage, performance, national culture, musical legacy, folk composer.

Өнердегі «алтын ғасыр» атанған XIX ғасырда дәстүрлі қазақ музыка мәдениетінде көптеген қайталанбас тұлғалар дүниеге келді. Соның ішінде күйшілік өнер кәсіби деңгейде қалыптаса бастады.

Әлшекей Бектібайұлы - Сыр өңірінің перзенті, өзіндік қолтаңбасын қалдырған, дарабоз, күйші-композитор. Әлшекей жайында баспасөз беттерінде азды – көпті деректер жарияланып жүр. Біз мақаламызда – күйші шығармашылығына тоқтап, оның күйлеріне талдау жасаймыз.

Әлшекейдің өмірі мен шығармашылығы.

Әлшекей Бектібайұлы 1847 ж. жазғытұрым уақытта дүниеге келген. Кіндік қанының тамған жері – Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданының Жайылма ауылдық округі көлеміндегі Қаратаудың «Бектібай сазы» деген жер. «Нарбота сазы», «Майшы сазы» болып тауды өрлей беретін шырайлы жерлер – күйшінің ата қонысы.

Әлшекей – Орта жүздің ел басқарған, ақылды әрі өнерлі Қоңырат руының Киікші деген атасынан тараған ұрпағы. Киікшінің ұрпақтары ұзақ жылдардан бері, Қаратаудың көнгейі мен Сыр бойын жайлап, қыс қыстап құтты қоныс еткен.

Әкесі Сикымбайұлы Бектібай, өз ісіне мықты, шаруа баққан, орта дәулетті кісі болған деседі. Өн мен күйді сөйіп қадірлеген екен. Өз төңірегіндегі өнерпаздардың басын біріктіріп, өнерлеріне сүйсініп жіреді. Ауыл өнерпаздары Бектібайдан үнемі қолдау көріп, өздері оны әркез құрметтейді екен.

Анасы Жұмақыз айтулы сыбызғышы қыпшақ Рүстемнің қызы болған. Нағашы атасы Әлшекейге бала кезінен сыбызғы тартуды үйретеді. «Алма ағашынан алысқа ұзамайды» деген халық даналығы расқа шығып, Әлшекей нағашы жұртына ұқсап өнерлі болып өседі [1].

Күйшінің азан шақырып қойған аты – Әлішер. Әке-шешесі, жеңгелері еркелетіп Әлшекей деп атап кеткен. Әлшекей бір жағы – жырау, күйші – домбырашылардың ықпалынан өнерге шыңдалып өсті. Ол он жас шамасында Сыр бойына белгілі күйлерді түгел меңгеріп, домбырашы атанды. Үлкен – кіші өнерпаздармен күй жарысында бақ сынасады. Қашанда ата балаға сыншы болған. Баласының қабілетін, өнердегі болашағын байқаған Бектібай, оны жиын – тойдан тастамай ертіп жүреді, Қаратаудың теріскейі мен көнгейін, Ақмешіт пен Түркістан арасын түгел аралатады. Ел көру, жер көру, халық тұрмысымен, өнерімен танысу оның күйшілік өнерінің көзін ашады.

Күйші бала кезінде жырада қасқыр талаған тоқтыны құтқарып алып, кейіннен «Ақсақ тоқты» атты ең тұңғыш күйін шығарған. Қанша жасында шығарғаны жайлы мәлімет жоқ. Сонымен қатар Әлшекейдің тұңғыш туындыларының бірі – «Тепеңкөк» күйі. Осы күймен оның есімі елге танылады [2].

Әлшекей ұрпағы Өзбекстан жерінде Әбшен, Әбдіхалық молдалармен көрші болып, ұзақ жылдар бойы жазылмастай болып араласқан. Сол Әбдіхалықтың баласы Әбдіқадыр Қарабаладан күй үйреніп, оны місе тұтпай, Дәнебектің үйін төңіректенген. Дәнебек әкесінің жетпіс шақты күйін керемет ойнаған.

Дәнебектің үлкен ұлы Сейсенбай атасының жолын қуып, әке өнерін бойына сіңіріп өскен еді, бірақ ол да жастай дүние салды.

Әлшекей серілік құрып, өнер қуған адам. Оның қасында жүріп, өмірімен тығыз байланыста болған Бөпе, Мұсабай, Мұстафа, Бекмырза, Айсын, Нұрыш, Жаманқұл, Ақбота деген күйшілердің аты тарихта қалған. Әлшекей Ықлас Дүкенұлымен, Тәттімбетпен, Сайдалы Сары Тоқамен кездескенінде қасында Бөпе күйші болған. Сол сияқты, Сүгір Әлиұлының Әлшекейден бата аларында қасында Бекмырза күйші болған. Осы Бөпе күйшіге арналған Әлшекейдің «Бөпемен бес тартыс» атты цикл күйлері бар.

Әлшекей Ақмешіт, Қаратаудың етегі, Түркістан, Арқа өңірін көп аралаған. Арқадағы сапарында Арқаның атақты күйшісі Айша қызбен күй тартысқан. Оны жеңіп, сіңлісі Қаракөзді тоқалдыққа алған. «Айшамен алты тартыс» күйлері осы сапарында дүниеге келген [3].

Әлшекейдің екінші әйелі Сырғакөл қатты науқастан қайтыс болғанда, балалары тағдырға мойынсұна алмай, анасын аңсап, жоқтап жылайды.

Балалардың жетім көңілі әкені де жабырқатып, осындай толғаныстан «Шерлі» күйі шертілген екен.

Кәмпеске кезінде Әлшекейдің өмірінде қапалы көндер етек алады. Күйші «Байдың тұқымы, байдың ұрпағы» деген желеумен сайлау еркінен айрылып, колхозға кірмей қалған [4-35 б]: «Науқан салықтың» тұсында өзіне қарасты атаның балаларын бастап, ата қоныс – туған елді артқа қалдырып, бір түнде жоғарыға ауа көшіп кетеді. Қатал саясат абзал жанды өз елінің, тым болмаса «ұлтаны» болып жүруге жаратпады. Өзбекстан, Тәжікстан жерін тынбай шарлаған күйшінің шағын күші 1932 жылдың жазында Қорғатөбенің Яван қыстағының түбіне тұрақтайды. Осы жерде ауылының топырағын, түтінін, бұйрат құмдарын, Сырының толқын иірімдерін сағынып, осынау сағынышы мен махаббатын ұрпағына аманаттаған бабамыз 86 жасында «Толқын» күйін тартып отырып көз жұмыпты.

Әлшекей күйлерінің стильдік ерекшеліктері

Қазақтың домбыра тарту өнерінде күйлер «төкпе» және «шертпе» деп екі топқа бөлінетін болса, Әлшекейдің күйлерінде осы екі дәстүрді де кездестіре аламыз.

Әлшекейдің өсіп өнген жері – Қаратаудың күнгейі мен теріскейі, Ақмешіт, Түркістан аралығы. Күйші творчествосында осы жерлерге арналып шығарылған күйлер бар.

Әлшекейдің көп күйлері төкпе дәстүрінде шығарылған, сонымен қатар, «көне аңыз» және «шертпе» дәстүріндегі күйлері де бар. Бір композитордың шығармашылығында бұндай

стильдің көптігі кездеспейді. Әйтседе, осындай нәрселерді ең алғаш Сүгірдің күйлерінен байқаған едік.

Қаратау өңірі «төкпе» және «шертпе» дәстүрлерінің шекарасы болып табылады.

Әлшекейдің оң бұрауда жүретін күйлерін негізінен 2 топқа топтастыруға болады:

I топ – дәстүрлі Батыс Қазақстан домбырашылық мектебіндегі сияқты «ре-ля» пернесінде, «си-бемоль» белгісімен минорлық ауытқу түрінде көрсетілген. Оған жататын үш күй бар: «Жаяу кербез» (орындаған: Т.Дүй- себеков), «Ақжелең» (А. Жаманқұлов), «Бұқтым-бұқтым» (Ж. Дәнебеков).

Бұл күйлер Батыс Қазақстанның домбырашылық дәстүрінде кездесетін белгілі бір жанрларға жатады. Мысалы, Дәулеткерей творчествосындағы қыз-келіншектер образына арналған «Құдаша», «Жеңгем сүйер», т.б. күйлері сияқты. Әлшекейдің «Жаяу кербез» күйі осындай жанрда шыққан.

Сол сияқты Әлшекейдің «Ақжелеңі» Ақжелең жанрында шығарылған. Бұл шертпе күйлеріндегі «Қосбасар», «Қоңыр» т.б. іспеттес жанрлық күйлер. Әлшекейдің «Бұқтым-бұқтым» күйі «дауыс көркемдеу» дәстүрінде шығарылған осы үш күй де құрылысы жағынан дәстүрлі аталған формаларда жазылған.

II топ – «ре-ля» пернесінде басылып, «си-бемоль», «фа-диез» белгісімен ойналатын күйлер. Олар: «Терісқақпай», «Шерлі», «Толқын», «Ол кім?», «Тоқтаған», «Домбырамен қоштасу» (Ә.Әбдіхалықов), «Отарба» (Т.Дүй- себеков), «Мұңлықты күй», «Нар соққан», «Сауда бұзар» (Ж.Дәнебеков), «Желдірме» (А.Жаманқұлов).

Осы күйлер Әлшекейдің стилін, шығармаларының композициялық ерекшелігін көрсетеді. Құрылысы жағынан Жетісу күйлеріне ұқсайды.

Көп күйлерінде бас буын дамытылған, үстіңгі ішекте «фа-диез» кездеседі. («Тоқтаған», «Терісқақпай», «Толқын», «Шерлі», «Домбырамен қоштасу», «Отарба»).

Негізгі буынның ауқымы (диапазоны) «ля» – дан сағаның «ля1» – сына дейін кете береді.

Орта буында 3 түрлі пернеге келіп тұрып алады. I – сі «ре1» пернесінде үстіңгі ішекте ойналады. («Терісқақпай», «Сауда бұзар», «Домбырамен қоштасу»).

Күйдің осы буынын негізгі тақырыптың «ладтық тірегі» және «орта буыны» деп қарастырамыз («Терісқақпай», «Тоқтаған», «Ол кім?», «Айрауықтың ащысы – ай», «Домбырамен қоштасу», «Жіп жүгірту»). Кейбір күйлерде осы буын сағадан кейін келеді.

III – сі «фа-диез» – пернесінде тұруы. («Шерлі», «Толқын», «Отарба», «Мұңлықты күй»).

Бұл буын жоғарыда айтылған «ре-ре1» ладтық тірегі сияқты «тақырыпты» және «орта буын» қызметін атқарады.

Саға деген кей күйлерінде кездеседі, ал кейде мүлдем жоқ. Мысалы, сағасы бар күйлер: «Терісқақпай», «Толқын», «Шерлі», «Ол кім?», «Домбырамен қоштасу», «Нар соққан», «Айрауықтың ащысы – ай».

Осы аталған күйлер Әлшекейдің стилін көрсетеді және оларды біз Жетісу күйлерімен салыстыра отырып, «төкпе» мен «шертпе» араласқан дәстүр Әлшекейдің творчествосында да көрінеді деп айта аламыз. Бұл дәстүр Жетісу өңірінде «төкпе» мен «аңыз күйлер» қосындысы болып шығып, Әлшекей мен Сүгірдің творчестволарында өз жалғасын тапты.

Жоғарыда айтылған топтардың ешқайсысына кірмейтін «Бұзып тартар» күйі құрылысы және орындаушылық жағынан өте ерекше. Күй «шертпе» дәстүріне жақын, күй барысында сол қолда глиссандо әдісі көп қолданылады. Бұл күйді Әлшекей Арқаға барған сапарында Айша күйші мен шешесі оны менсінбей тұрғанда шығарған. Бір мысқылдап күліп жатырған секілді. Атының өзі айтып тұрғандай қарапайым күйлерден өзгешеленіп, бұзып тартылады.

Қаратау өңірі бізге «шертпе» дәстүрімен белгілі. Сол дәстүрде Әлшекей «Шертпе» деген күй шығарған. Сүгірдің Қаратау шертпелері сияқты әуені жағынан да сол күйлерге ұқсайды. Бәлкім, Әлшекейдің осы күйін адуынды күйші, импровизатор Сүгір Әлиұлы негізге алып, әрі қарай дамытып, үлкен бір цикл – күйлерге жеткізген шығар. (Сүгірдің «Қаратау шертпелері» циклі) [5].

Тағы бір дәстүр, ол «теріс бұрауда» жүретін күйлер. Аттары айтып тұрғандай «Аққу кеткен», «Ақсақ тоқты», «Сыбызғының күйі», «Делқораз» – бұлар өте көне күйлер.

Алғашқы тақырып «до» пернесінде, содан кейін, «соль-ға», кейін «до1» – ға дейін жетеді.

Тынысбек Дүйсебеков «Аққу кеткен» күйін орындағанда глиссандоны көп қолданып, екпінін өте жылдам ойнайды. Ал, Әбдіқадыр Әбдіхалықов орындаған «Ақсақ тоқты» өте сабырлы, орташа екпінде жүреді.

Жидебай Дәнебеков орындаған «Сыбызғының күйі» және Әбдіқадырдың орындауындағы «Делқораз» күйлерінде бидің әуені кездеседі.

Әлшекей күйлеріне талдау жасағанда оның күйлері Сүгір күйлерімен ұқсас екенін, екеуінде де ортақ шертпе мен төкпе аралас күйлердің болуын байқадық. Сүгір Әлшекейден бата алып, оны өзіне ұстаз тұтқан деген деректер бар. Олай болса, Қаратау мектебінің негізін қалаушы Сүгір Әлиұлы- Әлшекейдің шәкірті, ізбасары; Әлшекей нағашы атасы сыбызғышы, қобызшы Қыпшақ Рүстемнен күй үйренгенін ескерсек, оның күйлерінде кездесетін «бурдондық», қобыз үнділіктері ұстазынан ауысқан заңдылық [6].

Демек, Сыр өңірінің түлегі - Әлшекей Бектібайұлын Қаратау домбырашылық дәстүрінің «кәусар бұлағы» деп қарастырған жөн.

Консерватория қабырғасында оқып жүрген кезімде, 1994-1996 жылдар аралығында Әбдіқадыр Әбдіхалықовтың ауылына (Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, «Өзгент» кеңшары) үзбей экспедицияға барып тұрып, Әлшекейдің көптеген күйлерін үйрендім. Әбдіқадыр ақ батасын беріп, қазақы дәстүрмен мені өзіне «өкіл бала» қылды. 1996 жылдың көкек айында Әбдіқадыр аз ғұмырлық дәм – тұзы таусылып, фәни дүниеден өтті.

Әлшекей күйлерінің «қаймағы бұзылмай» бізге дейін жетуінің дәнекері ретінде болатын туыстық және ұстаздық схемалардың бір тармағын назарларыңызға ұсынамыз [7-49 б.]:

Туыстық схема

Ұстаздық схема

6

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ:

1. Шпақов Д. “Әсем күйші - Әлшекей”. “Қазақ әдебиеті” газеті, 1971.
2. Шпақов Д. “Әлшекей күйші”. “Алматы ақшамы” газеті, 1992.
3. Айсынов Б. “Күйші, композитор Әлшекей Бектібайұлы”. “Коммунизм жолы” газеті, 1987, 15 қараша.
4. Әлшекей Бектібайұлы. Қазақ Совет энциклопедиясы. 2 том. А., 1978.
5. Тұрсынов Ә. “Күйші - Әлшекей”. Қолжазба.
6. Нұржанов Б. “Әлшекей”. Қызылорда газеті. 2002.
7. Нұрымбетов Е “Қызылорда облысының күйшілік дәстүрі”. Дипломдық жұмыс. А., 1997.